

**INDUKSION PECHIDA PO‘LAT QOTISHMASINI SUYUQLANTIRIB
OLISH TEHNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH**

Bekchanova Volda Bahrom qizi

Toshkent davlat texnika universiteti “Quymakorlik texnologiyalari” kafedrasida

tayanch doktoranti Bekjanova@gmail.com

Saidmaxammadov Nosir Mo‘ysinalievich

t.f.f.d, Toshkent davlat texnika universiteti “Quymakorlik texnologiyalari”

kafedrasida o‘qituvchisi

n198718@gmail.com

Gulyamov Saidulton Muslimovich

Toshkent davlat texnika universiteti “Quymakorlik texnologiyalari” kafedrasida

mustaqil izlanuvchisi

s.gulyamov@plito

O‘rinboyev Umidjon Baxodir o‘g‘li

Toshkent davlat texnika universiteti “Quymakorlik texnologiyalari” kafedrasida

mustaqil izlanuvchisi

u.urinboyev@plito.uz

Abdullayev Rustam Kamalovich

Namangan shahar iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish bo‘limi

n198718@gmail.com

Annotatsiya: Induksion pechida laboratoriya sharoitida A500 markali kam uglerodli po‘lat qotishmasini suyuqlantirish texnologiyasini takomillashtirildi. Shuningdek, suyuq metallardan shlak hosil bo‘lishi uchun flyus tarkibi ishlab chiqildi va sifatli quyma mahsulotlari olishga erishildi

Аннотация: Усовершенствованная технология ожижения низкоуглеродистой стали А500 в лабораторных условиях в индукционной печи,

Также был разработан состав флюса для образования шлака из жидкого металла и получены качественные литые изделия.

Abstract: The technology of liquefaction of A500 low – carbon steel alloy under laboratory conditions in an induction furnace was improved. Also, the composition of the flux was developed for the formation of slag from liquid metal, and quality cast products were obtained

Kalit so‘zlar: kam uglerodli po‘lat, induksion pech, flyus, elektromagnit, magnezit, xromamagnezit, shlak, futerovka, shixta, tigel

Ключевые слова: низкоуглеродистая сталь, индукционной печи, флюс, электромагнитный, магnezит, хромамагнезит, шлак, футеровка, тигель, шихта.

Keywords: low – carbon steel, induction furnace, flux, electromagnetic, magnesite, chromamagnesite, slag, lining, slag

Kirish. Kam uglerodli po‘lat qotishmalari mashinasozlikda va inshootlarni ko‘rishda detallar va konstruksiyalarni yasash uchun qo‘llaniladigan po‘latlarga aytiladi. Bunday po‘latlar uglerodli yoki legirlangan bo‘lishi mumkin. Konstruksion po‘latlarda uglerod miqdori ko‘p emas, ammo, ba’zi bir paytlarda hattoki 0,8 – 0,85% ga ham yetishi mumkin.[1]

Induksion pechlari raqobatbardosh pechlar bo‘lib bormoqda. Induksion pechlarda kimyoviy reaksiyalar vagranka pechlarga qaraganda kamroq bo‘lishi, bu olinayotgan mahsulotning belgilangan kimyoviy tarkibiga erishish imkonini beradi. So‘ngi 25 yil ichida sanoatda induksion eritish pechlarining yangi avlodi ishlab chiqildi. Zamonaviy quyish zavodlarida o‘rta chastotali induksion pechining doimiy quvvat manbalarining moslashuvchanligini rivojlanishi natijasida doimiy eritish usullaridan keng foydalanilgan.[2 – 3] Ular to‘plam uchun zarur bo‘lgan chastota va amporni ishlab chiqarishga qodir elektr samaradorligi darajasi 97% dan yuqoriroq foydalanilgan. Bu esa avvalgi 85% samaradorlikka nisbatan sezilarli yaxshi hisoblangan. Suyuqlanishni

yaxshi nazorat qilish va suyuq qotishmani kuzatish davomida maksimal darajada foydalanish imkonini beradi.[4 – 5]

Tadqiqot usullari.Bugungi kunda suyuqlantirib olinayotgan yuqori sifatli konstruksion po‘latlarni induksion pechida suyuqlantirib olish keng qo‘llanilib kelinmoqda. Shuning uchun sifatli konstruksion po‘lat qotishmasini olishda laboratoriya sharoitida IST – 0,02 Induksion pechi tanlab olindi. Bu pech quyi chastotali ya’ni sanoat 50 – 60 gersda ishlaydi va laboratoriya sharoitida suyuqlantirishga mo‘ljallangan. Bu pechning futerovkasi asosli materiallardan tanlab olindi.[6 – 8]. Pechni ishga tushirishdan avval ishga yaroqli ekanligini ko‘zdan kechirish lozim. Bir marta po‘lat suyuqlantirilgandan so‘ng pech futerovkasi yemirilgan bo‘lishi mumkin. Agarda shunday holat kuzatiladigan bo‘lsa, asosli pechga magnezit kukunidan tayyorlangan aralashmani yemirilgan joylarga suvab chiqiladi. So‘ngra pechning ustki qismi orqali shixta yuklanadi. Oddiy amaliyotda, issiqlik chiqarilgandan so‘ng, dastlabki shixtani yuklash ishlari belkuraklar yordamida qo‘lda amalga oshiriladi yoki metallolomning bir nechta katta qismlari yoki past darajadagi shixtalarning siqilgan to‘plamlari yordamida yuklanadi. Ba’zi hollarda kran yordamida badyalar orqali shixtalarni pechga yuklandi. Ushbu amaliyot tufayli, pechga to‘liq yuklangan bo‘lsa – da, u to‘liq yuklangan bo‘lmaydi, biroz vaqt o‘tgach, bu pech to‘liq quvvat bilan sarf qilmasligini payqaldi. Bu isitish uchun ko‘proq vaqt va ko‘proq energiyaga olib keladi. Induksion elektr pechida o‘zgaruvchan elektr toki mis naychalari orqali o‘tadi. Pechda olovga chidamli materiallar orqali elektr toki o‘tadi va metall zaryadlarini qo‘zg‘alishi oqibatida magnit maydon xosil bo‘ladi. Bu elektr tokini metall zaryadning o‘zida oqishiga olib keladi, tez issiqlik hosil qiladi va metallning suyuqlanishiga olib keladi. Garchi pechning ba’zi sirlari kuyish xavfi paydo bo‘ladigan darajada qizib ketishi mumkin, lekin induktorlari pechni emas, balki shixtani suyuqlanishiga etibor berdi.

1 – rasm. Induksion elektr pechining umumiy ko‘rinishi

Suyuq metalldan shlakni tozalash vaqti taxminan 3 – 5 daqiqa ketdi. Shu vaqt davomida pechni o‘chirib turish tavsiya etildi. Buning asosiy sababi suyuq metalldan shlakni tozalash paytida suyuq metallning temperaturasi ko‘tarilib ketadi. Shuningdek, pech o‘chirilgan paytda induktorda harakatlanayotgan suv oqimi suyuq metallni sovitib qo‘ymasligiga e‘tibor berish zarur. So‘ngra suyuq qotishmani cho‘mich yordamida aralashtirib uch joyidan namuna olindi va laboratoriyada kimyoviy tarkibi tekshirilib, ΓOCT talabi bo‘yicha normallashtirildan so‘ng suyuq qotishmani qum – gilli qolipga quyib olindi va kutilgan natijalarga erishildi.

Natijalar. Yuqori sifatli konstruksion po‘lat qotishmasini kokil qolipga quyib olingan namunalarni kokil qolipdan ajratib olinib, namunalarni SiC bilan yuzasi tozalandi.

2 – rasm A500 markali kam uglerodli po‘lat qotishmasidan quyib olingan namunalar

So‘ngra “SPEKTROLAB – 10 M” modeli spectral taxlil qilish jihozida aniqlandi. Namunalarni SEM Zeiss EVO MA 10 skanerlovchi electron mikroskopda x500 marta kattalashtirishda “Innovatsion rivojlantirish vazirligi qoshidagi ilg‘or texnologiyalar markazi”da metallografik tadqiq qilindi va olingan natija 3 – rasmda keltirib o‘tilgan.

a

b

v

**3 – rasm. A500 qotishmasini x500 marta kattalashtirilgan tasviri
a – Mustahkamlangan qatlam, b – O‘tish qatlam, v – Asosiy metall**

3a – rasmda ko‘rinib turibdiki skanerlovchi electron mikroskopda x500 kattalashtirib $10\mu\text{m}$ maydoni ko‘rilganda Sorbit, 1,1 mm qalinlik zonasi . 3b – rasm

Perlit sorbit tuzilishi + ferrit, 1,8 mm qalinlik zonasi . 3v – rasm Perlit sorbit tuzilishi + plastinkasimon perlit + ferrit struktura kuzatildi.

XULOSA

A500 markali qotishmani suyuqlantirish uchun optimal suyuqlantirish texnologiyasini ishlab chiqildi.

Qotishmani suyuqlantirish davrida sifatli quyma mahsulotlarini olish texnologiyasini ta'minlaydigan qo'shimcha ravishda pechga flyus kiritish asosida suyuqlantirish texnologiyasi ishlab chiqilgan. Buning natijasida suyuq metall tarkibiga flyus elementlarini pechga yuklash texnologiyasini ishlab chiqish uchun ximat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

[1] Valida B. et al. Explore of the Technology of Liquefaction of High–Quality Ingots from Steel Alloys //Czech Journal of Multidisciplinary Innovations. – 2022. – T. 8. – C. 1-7.

[2] Nosir S. et al. Improvement of Technology of Liquefaction of Gray Cast Iron Alloy //Global Scientific Review. – 2022. – T. 6. – C. 19-28.

[3] Nosir S., Bokhodir K. Development of Liquefaction Technology 280X29NL to Increase the Strength and Brittleness of Castings //International Conference on Reliable Systems Engineering. – Springer, Cham, 2023. – C. 105-115.

[4] Valida B. et al. Technology of Increasing the Service Life of Based Lining Based on Recycling //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2022. – T. 3. – №. 11. – C. 43-48.

[5] Nosir S. et al. Development new brands of resistance white cast Irons //European Journal of Research Development and Sustainability. – 2022. – T. 3. - №. 1. – C. 116-120.

[6] Valida B. et al. Improvement of the Technology of Liquefaction of A500 Low–Carbon Steel Alloy in an Electric ARC Furnace //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2022. – T. 3. – №. 12. – C. 159-164.

[7] Valida B. et al. Extending the Service Life of The Electric ARC Furnace Lining //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2022. – T. 3. – №. 12. – C. 153-158.

[8] Valida B. et al. Improvement of the Technology of Liquidation of A500 Brand Low Carbon Steel Alloy in the Induction Furnace //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2022. – T. 3. – №. 12. – C. 1-6.